

ქობულეთის ჭარბტენიანი ტერიტორიები

საქართველო ცნობილია გლობალური მნიშვნელობის მქონე ეკოსისტემებით. განსაკუთრებით გამორჩეულია კოლხეთი.

კოლხეთი ერთადერთი ადგილია, სადაც ერთადაა ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობა, ეს არის ადგილი, სადაც იქმნებოდა უძველესი ისტორია და ლეგენდები. „კოლხური ტრადიციები იკარგება... ძველი კოლხეთი აღარ არის, ლეგენდაა. მაგრამ არის მეორე ლეგენდა იქვე, რაც გრძელდება დღესაც, ესაა სწორედ უნიკალური ტორფნარები“ (იზოლდა მაჭუტაძე).

და ეს უძველესი ლეგენდაც რამდენ დიდ საიდუმლოს, რა დიდ ჭეშმარიტ ისტორიას ინახავს:

„კავკასიაში ფასის მთიდან მოედინება მდინარე ფაზისი (რიონი), გამოივლის კოლხთა დედაქალაქს კვიტაისს (ქუთაისი), სადაც სახელოვანი მეფის აიეტის სასახლეა; მას პელიოსის სასახლესაც უწოდებენ, შემდეგ ფაზისი ჩაუვლის ბერძნული მითის ცნობილი ქალღმერთის - კირკეს ველს; შემდეგ უდიდესი მაგის, ქალღმერთ ჰეკატეს სამმაგი სპილენძის ჭიშკრით დაცულ ბაღს; აქვეა ჰეკატეს ტაძარი, სადაც მედეა ტაძრის ქურუშია; ჰეკატეს ბაღში ხარობს სამკურნალო მცენარეები, სადაც მედეა ამზადებს წამლებს. ჰეკატე ფრიად განსწავლული იყო საექიმო ხელოვნებაში, მან პირველმა აღმოაჩინა მომაკვდინებელი ფესვები, ჰეკატემ და კირკემ სანამლაგების დამზადების ცოდნას მედეაც აზიარეს. ფაზისი ჩაუვლის უძველესი ღმერთქალის, „დიდი დედის“, კიბელას ტაძარს; იქვეა ომის მრისხანე ღმერთის არესის ჭალა და წმინდა მუხის ხე, რომელზეც კიდია უდიდესი განძი - „ოქროს სანძისი“. აქვე ფაზისს უერთდება შენაკადი ლიკოსი და ჩაედინება პონტოს ზღვაში, შესართავთან კი არის ქალაქი ფაზისი (ფოთი)“ (პაპავა, 2016).

კოლხეთი ძველთაგანვე ცნობილი იყო შხამიანი და სამკურნალო მცენარეებით. სწორედ აქ, კოლხეთში, დახვდათ არგონავტებს ის ბალახი - პრომეთეს სისხლი, რომლითაც მედეა კურნავდა, ის ჰეკატეს ბაღი, რომელიც იყო უძველესი სამკურნალო მცენარეების ბაღი, სადაც მედეამ შეიყვანა არგონავტები და სადაც ისინი აზიარა ამ ცოდნას, იმ სამკურნალო სიბრძნეს, რომელიც კოლხეთში არსებობდა.

გერმანელ ბოტანიკოსს კურტ შპრენგელს თავის მედიცინის ისტორიის ხუთტომეულში დასახელებული აქვს მედეას ბაღის 36 სამკურნალო მცენარე (რ. კუპცისი მათ ხუთ მცენარეს უმატებს). შპრენგელი წერს ჰეკატეს ბაღზე, რომელიც მისივე თქმით მედეამ შეავსო და განავრცო. აი, მოკლე ამონარიდი ძველი კოლხეთის დიდებული სურათისა - კირკეს ველი, ჰეკატეს ბაღი, არესის ჭალა, წმინდა მუხა... მრავალფეროვნება კოლხური მცენარეულობისა.

ახლა როგორია რეალობა:

კოლხური ტყე და ჭარბტენიანი ტერიტორიები გამოირჩევა ულამაზესი ბუნებითა და მდიდარი ბიომრავალფეროვნებით, სადაც მცენარეთა დაახლოებით 1100 სახეობა და ხერხემლიან ცხოველთა 500-მდე სახეობაა აღრიცხული. აქ შეხვდებით ფლორისა და ფაუნის უნიკალურ და იშვიათ სახეობებს. ეს არის ადგილი, სადაც თავშესაფარი ჰპოვა მცენარეთა იმ უძველესმა სახეობებმა, რომლებიც მილიონობით წლის წინ დედამიწის სხვადასხვა ადგილებში გადაშენდნენ. კოლხეთს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ტორფნარების მსოფლიო რუკაზე. 2019 წლის 2 თებერვალს დაცული ტერიტორიების სააგენტომ „კოლხეთის ტყეები და ჭარბტენიანი ეკოსისტემები“ UNESCO-ში წარადგინა, როგორც მსოფლიო ბუნებრივი

მემკვიდრეობის უბანი.

ჭაობი დედამიწის ზედაპირის განსაკუთრებული ტიპია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია უტორფო და ტორფიანი, მუდმივად ტენიანი გრუნტი და სპეციფიკური მცენარეულობა, რომელშიც გაბატონებულია ჭაობის მცენარეები - ჰელოფიტები.

ჭაობების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა წყალდიდობებისაგან დაცვა. ჭაობები დიდი რაოდენობით ინოვან მდინარეთა მიერ ჩამოტანილ წყალს, რითაც ახორციელებენ წყლის დონის ნორმალურ რეგულაციას. ჭაობებში ხდება ბუნებრივი განმუხტვა მავნე ნივთიერებებისაგან, პესტიციდებისაგან, მძიმე მეტალებისაგან. ჭაობებიდან ეკოლოგიურად სუფთა წყალი მიწოდება მდინარეებსა და ტბებს, რითაც მცირდება ზღვის დაბინძურება.

საქართველოში დიდხანს ბატონობდა აზრი, რომ ჭაობი არის შლამით სავსე უძირო ღრმული, უსარგებლო ტერიტორია და მალარიისა თუ სხვა დაავადებების წყარო. ამის გამო აუცილებლად მიიჩნეოდნენ მათ დაშრობას. დღეს, მსოფლიო საზოგადოების ნაწილმა უკვე გააცნობიერა ჭაობებისა და ჭარბტენიანი მიწების მნიშვნელობა და ქმედით ღონისძიებებს მიმართავს მათ დასაცავად. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის, რომ ჭაობები ამჟამად საერთაშორისო კანონმდებლობის დაცვის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებს წარმოადგენენ. არსებობს ჭაობებისა და ჭარბტენიანი მიწების დაცვის სპეციალური კონვენცია - რამსარის კონვენცია.

1971 წლის 2 თებერვალს ქ. რამსარში (ირანი) 18-მა ქვეყანამ ხელი მოაწერა კონვენციას „საერთაშორისო მნიშვნელობის წყალჭარბი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი, ტერიტორიების“ შესახებ (www.Ramsar.Org). რამსარის სტრატეგიული გეგმა მოუწოდებს რამსარის კონვენციის ქვეყნებს ეროვნულსა და რეგიონულ დონეზე ტორფიანების შენარჩუნებისა და მათი გონიერი გამოყენებისაკენ.

საქართველო 1996 წლის 7 ივლისს მიუერთდა რამსარის კონვენციას და შავი ზღვის სანაპიროს კოლხეთის ჭარბტენიან ტერიტორიებს მიენიჭა საერთაშორისო მნიშვნელობის სტატუსი, ხოლო საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“.

1999 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ გარემოს დაცვითი კანონმდებლობით მიღებულ იქნა კანონი „კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“. ამავე წლიდან მოქმედებს სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვის პროექტი, რომელიც მოიცავს კოლხეთის ეროვნულ პარკსა (იმნათი, ანაკლია, ჭურია, ნაბადა) და ქობულეთის ალკვეთილს (ისპანი 2).

ჭარბტენიან ტერიტორიას საერთაშორისო სტატუსი რომ მიენიჭოს, იგისამი კრიტერიუმიდან ერთ-ერთს მაინც უნდა აკმაყოფილებდეს: იყოს მოცემული გეოგრაფიული რეგიონისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი ჭარბტენიანი მხარე; გამოირჩეოდეს ბიომრავალფეროვნებით და წარმოადგენდეს ადგილობრივი და გადამფრენი ფრინველების დასასვენებელ ან გამოსაზამთრებელ ადგილს. კოლხეთის ჭაობები უნიკალურია იმით, რომ სამივე პირობას აკმაყოფილებს.

აფრიკა-ევრაზიის წყლისა და ჭაობების გადამფრენი ფრინველების საიმიგრაციო გზის უწყვეტობის შენარჩუნების მიზნით შეიქმნა კოლხეთის ეროვნული პარკი და ამავე დროს რამსარის საიტად გამოცხადდა კოლხეთის დაბლობის წყალჭარბი სავარგულები.

კოლხეთის ჭაობებს და დაჭაობებულ ტყეებს დიდი სამეცნიერო და შემეცნებითი მნიშვნელობა აქვს. კოლხეთის ჭაობური ლანდშაფტები შეიცავენ მდიდარ და მეტად საინტერესო ბიოგეოგრაფიულ და პალეოგეოგრაფიულ მასალას, რომლის ანალიზი საშუალებას იძლევა, გაირკვეს კოლხეთის თანამედროვე ფლორის თავისებურება, შემადგენლობა, განვითარების ისტორია, კლიმატის ცვალებადობა და ზღვის დონის რყევის ხასიათი ახლო გეოლოგიურ

წარსულში. შემონახულია ისტორიული ინფორმაცია. ცნობილია, რომ ტორფის მატრიცა ხელს უშლის აქ შენახული მასალის გახრწნას, ტორფის ხავსიანი ჭაობების გაბურღვისას 6-12 მ. სიღრმეზე ორგანულ მასაში ნაპოვნ მცენარეთა ნაშთებს და მტვრის მარცვლებს უდიდესი საინფორმაციო (კლიმატური, ბოტანიკური, ენტომოლოგიური, ზოოლოგიური, პალეონტოლოგიური) ღირებულებანი გააჩნიათ, ბიბლიოთეკებზე მეტიც კი. ისინი ჩვენს წარსულზე გასულ გეოლოგიურ ეპოქებზე მოგვითხრობენ.

* * *

აჭარა კოლხეთის ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით ყველაზე გამორჩეული ნაწილია. აჭარის დაცული ტერიტორიებიდან ცნობილია კინტრიშის ნაკრძალი, მტირალას ეროვნული პარკი, მაჭახელას ეროვნული პარკი და ქობულეთის დაცული ტერიტორიები.

ქობულეთის დაცული ტერიტორიები (ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალი და ალკვეთილი) შეიქმნა საერთაშორისო მნიშვნელობის, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი უნიკალური ჭარბტენიანი ეკოსისტემების, როგორც მაღალი ღირებულებების მქონე ბუნებრივი მემკვიდრეობის გადარჩენის მიზნით, რომელთა სტატუსიც აღიარებულია რამსარის კონვენციით. აღნიშნული ტორფნარები მდებარეობს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და მოიცავს ქობულეთის ზღვისპირა ვაკის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, გამოირჩევა წყლის ფრინველთა და მცენარეების მრავალფეროვნებით.

ქობულეთის დაცული ტერიტორიები 1999 წელს შეიქმნა და მოიცავს ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალს - ისპანი II (331 ჰა) და ქობულეთის ალკვეთილს - ისპანი I (439 ჰა). ისპანი I-ზე (ქობულეთის ალკვეთილი) დღევანდელი მდგომარეობით წარმოდგენილია ნახევრად დეგრადირებული მეორადი მცენარეული დაჯგუფებები. აღნიშნული ტერიტორიები მდებარეობს ქალაქ ქობულეთის ჩრდილოეთით ფიჭვნარის ეკოპლაჟიდან დაახლოებით 300 მეტრში (შესახვევია აღმაშენებლის გამზირის N 642-თან). ისპანის დაცული ტერიტორიები ქალაქ ქობულეთს აღმოსავლეთით მიუყვება. ჩრდილოეთით დაცულ ტერიტორიებს თიკერის რელიქტური კოლხური ტყის „აღდგენის ზონა“ ესაზღვრება, აღმოსავლეთით კი - გომის მთა, კინტრიშის ნაკრძალი და აჭარა-გურიის მთები გადმოჰყურებს. ტერიტორია აგებულია თანამედროვე (მეოთხეული ასაკის) ზღვიურ-მდინარეული და ტბიურ-ჭაობის ნალექებით.

ქობულეთის დაბლობის ბუნებრივი გარემო იცვლებოდა დროში. მასზე მოქმედებდა პალეოკლიმატური ცვლილებები, ზღვის ტრანსგრესიები და რეგრესიები. სტრატეგრაფიულ ჭრილში, ხმელეთის ზედაპირიდან 5-42 მ. სიღრმეზე, გვხვდება ტორფისა და ჭაობის თიხის ჰორიზონტები. ჭაობში ახლაც მიმდინარეობს ტორფის აკუმულაციის პროცესი.

ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალის ტორფიან ჭაობებში განვითარებული სხვადასხვა ასაკის ტორფიანი ფენები შეიცავენ მეტად საინტერესო პალეობოტანიკურ მასალას. ტორფის ფენებში განამარხებულია როგორც მაკრობოტანიკური წარმონაქმნები, ისე მცენარეული სპორები და მტვერი. აღნიშნული მასალის პალეობოტანიკური და რადიოკარბონატული მეთოდით შესწავლა საფუძველს იძლევა დადგინდეს, თუ რა გზით მიმდინარეობდა ქობულეთის ზღვისპირა ვაკის ჭარბტენიანი ლანდშაფტების განვითარება ახლო გეოლოგიურ წარსულში. „ისპანი“-2 ჭაობში ყველაზე ღრმად მდებარე ტორფის ფენის აბსოლუტური ასაკი, რადიოკარბონატული მეთოდის გამოყენებით, განსაზღვრულია 5500-6000 წლის წინანდელი დროით.

ტორფნარები ინახავენ უმნიშვნელოვანეს არქეოლოგიურ ძეგლებს. უნდა აღინიშნოს ბრინჯაოს და და ანტიკური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები - ბრინჯაოს ხანის ქობულეთის ტორფქვეშა ნამოსახლარი „ნამჭედური“, ანტიკური ხანის არქეოლოგიური ხანის ფიჭვნარის

ნაქალაქარი და სხვ. აქ 5-6 ათასი წლის წინ დასახლებულა ადამიანი, მაშინ როცა ეს ადგილი ჯერ კიდევ არ იყო დაჭაობებული.

ისპანი II მსოფლიოში პირველი უნიკალური ხელუხლებელი, ცოცხალი სფაგნუმიანი ტორფნარია. სადაც წყლის დანაკარგი მხოლოდ აორთქლებით ხორციელდება. ის მხოლოდ წვიმის წყლით საზრდოობს. ისპანის ტორფნარი თითქოს ტბაა ნიადაგის ზედაპირის ზემოთ, რომელსაც საბანივით ახურავს 25-45 სმ სისქის სფაგნუმი-თეთრი ხავსი. იგი არასოდეს იფარება წყლით. სფაგნუმი წყალთან ერთად ქმნის სრულიად გლუვ გუმბათს, რომელიც შემოგარენიდან 4-5 მეტრით მაღლაა წამოწეული. სფაგნუმი ისე მოქმედებს, როგორც ღრუბელი. მას შეუძლია წონასთან შედარებით 25-ჯერ მეტი წყალი შეინოვოს. ძლიერი კოკისპირული წვიმებისას, როცა არემარე წყლითაა დაფარული, ამ დროს ისპანი II-ის გუმბათი მშრალია.

ქობულეთის დაცული ტერიტორიების სფაგნუმიან ტორფიანი ჭაობების რელიეფი ბრტყელი და ოდნავ ეროზირებულია მდინარეების, შავი ღელესა და ტოგონის მიერ. აქ ზღვის ტიპური, ნოტიო, სუბტროპიკული კლიმატია. წლიური ნალექიანობა 1,500-2,500 მმ-ია, რომლის დიდი წილი, წვიმის სახით შემოდგომისა და ზამთრის სეზონებზე მოდის. ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ჭაობიანი ჰაბიტატები გადამფრენი წყლის ფრინველთა სახეობების მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. მაგრამ განსაკუთრებულად მდიდარია მცენარეთა სახეობებით.

ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ტორფიანი ჭაობის საერთო ფონს ქმნის ტორფის ხავსები - სფაგნუმის სახეობები, მცენარეულობიდან: ე. წ. „იმერული ისლი“, რინხოსპორები (თეთრი რინხოსპორა, კაკასიური რინხოსპორა), ტორფის ისლი, წყლის სამყურა, მრგვალფოთოლა დროზერა, იგივე ცვრიანა, წყლის სამყურა და სხვა, იზრდებიან კოლხეთის ფლორისათვის დამახასიათებელი შქერი, იელი, ეკალიჭი. აქ ხარობს აგრეთვე სამეფო გვიმრა, ჯადვარი, იგივე ორქიდეა, ლიკოპოდიელა და ზოგიერთი სხვა სახეობები. ამ მცენარეთა უმეტესობა ჩრდილოური (ბორეალური) წარმოშობისაა და კოლხეთში მოხვდა მეოთხეული პერიოდის გამყინვარების ეპოქებში. ქობულეთის აღკვეთილში ასევე გვხვდება იშვიათი სახეობის სამეფო გვიმრაც. ცალკე განხილვის საგანია სფაგნუმის ხავსები:

სფაგნუმი (ლათ. Sphagnum) - ღეროფოთლოვანი ხავსების კლასის სფაგნიდების (Sphagnidae) ქვეკლასის ერთადერთი გვარი. აერთიანებს 320 სახეობას. საქართველოში გვხვდება 26 სახეობა. უმთავრესად ჭაობის ხავსებია, დიდი ზომის, მოთეთრო-მომწვანო, რუხი ან მოწითალო. ღეროს არ აქვს რიზოიდები, ტოტისა და ღეროს ფოთლები უძარღვოა, შეიცავს ქლოროფილიან და წყლის შემცველ (ჰიალინურ) უჯრედებს. იზრდება ხშირი და მკვრივი კორდების სახით. ქმნის სფაგნუმიან ჭაობებს, რომელთაც განსაკუთრებით დიდი ფართობი უკავიათ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ სარტყელში. საქართველოში გვხვდება კოლხეთსა და მთიანეთში (ძირითადად Sphagnum cuspidatum, Sphagnum centrale, Sphagnum palustre და სხვა).

სფაგნუმის ხავსის კიდევ ერთი საოცარი უნარი და დამსახურება შეიძლება მოვიგონოთ: 1973 წელს, ასტრახანში ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის სარესტავრაციო სამუშაოების დროს ქართველ მეფეთა ვახტანგ მეექვსისა და თეიმურაზ მეორის სამარხები აღმოაჩინეს.

თეიმურაზ მეორის სამარხის გახსნისას მოულოდნელი და გასაოცარი სურათი გადაიშალა მეცნიერთა თვალიან. 211 წლის შემდეგ თეიმურაზ მეორის ნეშტი და მდიდრული სამეფო ტანსაცმელი დაუზიანებლად იყო ჩვენამდე მოღწეული.

კუბოს გახსნისას, სუდარის ახდის შემდეგ, დიდი რაოდენობით ხავსის ფენა აღმოაჩინეს. თეიმურაზ მეორის ცხედარი გულმოდგინედ იყო გახვეული ამ სფაგნუმის ფენაში. ორ საუკუნეზე მეტი ხნის მიუხედავად, სფაგნუმმა ასე კარგად შეინახა როგორც ცხედარი, ისე ტანსაცმელი

(ქართული ისტორიული ძეგლები ქალაქ ასტრახანში, თბ., 1974 წ.). ცხადია, სფაგნუმის ხავსი გამოიყენეს მეფის ცხედრის დასაცავად.

კოლხეთში სფაგნუმის ხავსს დიდი გამოყენება ქონდა ყოფა-ცხოვრებაში, ლეიბების, ბალიშების დასამზადებლად. სფაგნუმი გამოვიყენე აჭარის მუზეუმის ბუნების ექსპოზიციის, ფიტულების დიორამის სტილში წარმოსაჩვენად.

მრავალფეროვანია ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ორნითოფაუნა. უცხოელ მეცნიერთა მიერ ჩატარებულ დაკვირვებებზე დაყრდნობით ქობულეთის დაცული ტერიტორიების 55 სახეობის ფრინველი იყენებს საბინადროდ, აქედან 4 სახეობა შეტანილია საქართველოს წითელ წიგნში, ხოლო 2 სახეობა IUCN-ის წითელ ნუსხაში.

ფრინველები ტორფნარების ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენლები არიან. შემოდგომასა და გაზაფხულზე აქ უამრავი გადამფრენი ან მოზამთრე ფრინველი იყრის თავს: კობტა ჭოვილო, კაკაჩა, ბუქობის არწივი, ტურუხტანი, ზღვის კაჭკაჭი, სისინა გედი და სხვ.

მრავლადაა ბელურასნაირები: შაშვები, ტოროლები, მწყერჩიტები, ბოლოქანქარები, კვირიონები, შოშიები, სკვინჩები. მრავლადაა შორს მანძილზე მიმომფრენი სახეობებიც, რომლებიც გაფხულის განმავლობაში მრავლდებიან, ზამთარში კი როცა საკვები მცირდება, სამხრეთით მიგრირებენ. შემოდგომამდე ქობულეთის დაცულ ტერიტორიაზე მტაცებელზე დაკვირვებასა შესაძლებელი - სხვადასხვა სიმალისა და სხვადასხვა სისწრაფით ჰაერში ნავარდობენ ძერები, შევარდნები, არწივები.

ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებზე ძუძუმწოვრებიდან ბინადრობენ: წავი, მაჩვი, კურდღელი, ნუტრია, ბუჩქნარის მემინდვრია, მინდვრის თაგვი და სხვა; ამფიბიებიდან: ვასაკა, ჩვეულებრივი გომბეშო, მწვანე ბაყაყი, ჩვეულებრივი ტრიტონი. ქვეწარმავლებიდან: ჩვეულებრივი ანკარა, წყლის ანკარა, ბოხმეჭა, ანუ მყვარი, გველხოკერა, ზოლიანი ხვლიკი, კასპიის კუ, ჭაობის კუ. თევზებიდან: ქორჭილა, კარჩხანა, მდინარის გველთევზა, ქარიყლაპია.

ჭაობს განსაკუთრებული ბიოლოგიური და უდიდესი გარემოსდაცვითი ღირებულებანი გააჩნია, როგორცაა: გლობალური და რეგიონალური კლიმატის რეგულაცია, წყალმარეგულირებელი და წყალშემკავებელი ფუნქცია.

კოლხეთში არსებული განსაკუთრებული კლიმატის გამო სფაგნუმი მთელი წლის განმავლობაში, ანუ 365 დღე იზრდება. დაკვირვებების შედეგად აღმოჩნდა. რომ თუ სფაგნუმი მთელ მსოფლიოში 6 სმ-ს იზრდება, აქ ოთხი თვის (აპრილი-ივლისი) განმავლობაში 13-15 სმ-ით გაიზარდა.

საქართველოში ბოლო დროს ისეთი იშვიათი ტიპის ენერგეტიკული წყაროც აღმოჩნდა, რაც ჯერ მსოფლიოშიც კი არ არის სათანადოდ დანერგილი. საუბარია სფაგნუმზე, იგივე ჭაობის ტორფზე.

ქართველი მეცნიერები კოლხეთის ცოცხალ სფაგნუმიან ტორფნარებზე 1998 წლიდან აწარმოებენ კვლევებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის კოლხეთის ტორფნარებისა და წყლის ეკოსისტემების კონსერვაციის განყოფილების (ხელმძღვანელის იბოლდა მაჭუტაძის) კვლევები. 2002 წელს მან დაარსა ველური ბუნების საზოგადოება „ჭაობი“, რომელმაც მრავალი საერთაშორისო პროექტი განახორციელა. 2006 წლიდან იგი არის გლობალურ წითელ ნუსხაში სახეობის გლობალური სტატუსით შემფასებელი, მათ შორის ენდემური სახეობებისა, როგორცაა კოსტალეცკაია, აქ არსებული კოლხეთის უჩვეულო სახეობა მანანა ჩვეულებრივი და სხვ.

მის მიერ შემუშავებულია ეკოტურიზმის სამოქმედო გეგმა: „კოლხეთი - ბუნებრივ კულტურული მემკვიდრეობის საგანძური“. იბოლდა მაჭუტაძის მიერ კოლხეთის ტორფნარებსა

და ტყეებზე შესრულებული სამეცნიერო კვლევები დაედო საფუძვლად UNESCO-ში მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის უბნის ნომინაციის დოსისს.

ამჟამად, ქართველი მეცნიერები კოლხეთში სფაგნუმის ტორფნარის მოშენების პერსპექტივებს განიხილავენ. გარდა იმისა, რომ კოლხეთის ჭარბტენიანი ეკოსისტემებისათვის განსაკუთრებული ღირებულების მქონეა ცოცხალ სფაგნუმის ტორფნარები, იგი ასევე შეგვიძლია საექსპორტო პროდუქტად ვაქციოთ. მთელ მსოფლიოში სფაგნუმი, ანუ თეთრი ტორფი, დღემდე არაგანახლებად რესურსად ითვლებოდა. ცნობილია, რომ თუ ცოცხალი სფაგნუმის ტორფნარი ერთხელ დაირღვა, სრულიად შეუძლებელია მისი აღდგენა. ქართველ-გერმანელ მეცნიერთა ექსპერიმენტი სრულიად საპირისპიროს ადასტურებს.

გერმანელი მეცნიერის მათიას კრებსის სადოქტორო კვლევის სახელწოდებაა: "სფაგნუმის მოშენების პერსპექტივები კოლხეთში". იგი გულისხმობს სფაგნუმის შესაძლო მოშენებას მინერალურ, რუდერალურ და იმ ადგილებში, სადაც ადრე დრენაჟი წარმოებდა. უზუსტესი მეცნიერული კვლევები საფუძვლად დაედება ეკოლოგიურად ღირებული და ეკონომიურად მომგებიანი პროექტის „სფაგნუმი – როგორც განახლებადი რესურსი“ განხორციელებას.

ძალზე საოცარია ის, რომ ისეთი გვაღვიანი ზაფხულის პირობებშიც კი, სფაგნუმი 13 სმ-ით გაიზარდა, და გრიგოლეთსა და ქობულეთში სანიმუშო ფართობებზე ზრდა დაიწყო. ეს საუკეთესო მაჩვენებელია და საწინდარია იმაზე ფიქრისა, რომ შეიძლება დაიწყო პროექტის განხორციელება, რაშიც ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდება. შეიქმნება მსოფლიოში პირველი სფაგნუმის პლანტაციები და ის ევროპაში გაიყიდება. მაგალითად გერმანიაში.

სამეცნიერო კვლევების შედეგები საფუძვლად დაედება ეკოლოგიური, სოციალურ-ეკონომიკური ღირებულების მქონე პროექტების განხორციელებას. განვითარდება სოფლის მეურნეობის ისეთი დარგები როგორცაა: „პალუდიკულტურა“ ანუ ჭარბწყლიან გარემოს შეგუებული მეურნეობის დარგები. „პალუდიკულტურის“ შექმნით დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა, იქნება შემოსავალი, რაც დიდ ეკონომიკურ მოგებას მოუტანს რეგიონს. განვითარდება მეყვავილეობის დარგები, სამშენებლო ბრიკეტების და ალტერნატიული საწვავისათვის ამენდება საამქროები.

კოლხეთის ჭაობი და ჭარბტენიანი მიწები, სადაც სასწავლო შემეცნებითი ექსკურსიების მონყობით, კვალიფიციური ლექცია-საუბრების ჩატარებით, ვიზიტორებს, მოსწავლეებს, სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, გაეცნონ ჭაობურ ლანდშაფტებს, გააცნობიერონ, რომ ამ ლანდშაფტების შენარჩუნება საზოგადოების ყველა წევრის მოვალეობაა.

საკუენების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ძლიერ, შეთანხმებულ, განონასწორებულ ეკოსისტემას მკაცრი დაცვა და მოვლა ესაჭიროება. ამიტომაც ჩვენი უპირველესი მოვალეობაა გაუფრთხილდეთ ბუნების ამ საოცარ ქმნილებას.

მუდამ გვახსოვდეს! მსოფლიოს ეს უნიკალური საგანძური ყოველი ჩვენგანისაგან სათუთ მოფრთხილებას მოითხოვს, რადგან მრავალი სახეობისთვის ნაკრძალი ერთადერთი თავშესაფარია. ნადირობა მკაცრად აკრძალულია. აქ ფაუნის ყველა სახეობას კანონი იცავს.²

გამოყენებული ლიტერატურა

1. დარციმელია გ., ჯანელიძე ზ., განგაშის ბარი კოლხეთის ჭაობებზე. თბილისი 1997 წ.
2. მაჭუტაძე ი., კოლხეთის ტორფიანები, ბათუმი, 2003 წ.
3. მაჭუტაძე ი., შევუნარჩუნოთ თაობებს, ბათუმი, 2003 წ.

² ფოტოების მონოდებისათვის მადლობას ვუხდით იმოდო მაჭუტაძეს და ზურაბ მანველიძეს.

4. მგელაძე კ., ბიოგეოგრაფია, თბილისი, 1983 წ.
5. პაიჭაძე გ., ჯაფარიძე ვ., ქართული ისტორიული ძეგლები ასტრახანში, თბილისი, 1974 წ.
6. პაპავა რ., კავკასია წარღვნის შემდგომი ცივილიზაციის კერა, თბილისი, 2016 წ.
7. ხახუთაიშვილი დ., სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს არქეოლოგიური კვლევის ძირითადი შედეგები. - სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს ძეგლები, VIII, თბილისი, 1979 წ.
8. ხახუთაიშვილი დ., ქობულეთის ქვეყანა. ბათუმი 1995 წ.
9. ყაუხჩიშვილი თ., ჰიპოკრატე და მისი ცნობები საქართველოს შესახებ, თბილისი, 1965 წ.
10. ჩიქოვანი ნ., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 10, თბილისი, 1089 წ.
11. გაბეთი „ჩემი ქობულეთი“, „ქობულეთის დაცული ტერიტორიები“, გვ. 3, N12, 2013 წ.

Lamara Gulordava

Kobuleti wetlands

Summary

Georgia is known for its global ecosystems. Colchis is particularly distinguished, having a special place on the world map of peatlands.

On February 2, 2019, the Agency for Protected Areas put forward “Colchis forests and wetlands ecosystems” to UNESCO as a world natural heritage site. They include Kobuleti State Reserve and Managed Reserve. They were created to protect unique wetland ecosystems of international importance, especially the habitat of aquatic birds.

Peat mosses create a general background for Kobuleti Protected Areas. Ispani 2 is the world’s first unique intact sphagnum peatland. It only feeds on rainwater. It can absorb up to 25 times more water than it weighs. The vegetation is rinhospora, water clover, sundew, rhododendron, azalea, smilax, royal fern, orchis and others.

55 species of birds use Kobuleti Protected Areas as habitats. There are many migratory or wintering birds here in the fall and spring. There are numerous predators, sparrows, water and marsh birds.

The marsh has special biological and environmental protection values such as global and regional climate regulation, water regulation and catchment function.

Georgian scientists have been conducting research on sphagnum peatlands since 1998. Sphagnum breeding is currently under discussion. By organizing cognitive excursions in Kobuleti peatlands, lectures and talks, visitors, pupils and students are given the opportunity to get acquainted with the unique marsh landscapes.

სფაგნუმის ხავსი

მწერიჭამია დროზერა

სამეფო გვიძრა

ჰადვარი

წყლის დუმფარა

იელი

წყლის კაკალი

კოსტალეცკაია

რამფიკარბა

თიკერის ტყე

ველის კაკანა

კატკაჭი

კვირიონი

მცირე თეთრი ყანჩა

შოშია

რუხი წერო

ნუტრია

მანვი

ჭაობის კუ

ტრიტონი